

Sehat Itu Ibadah: Gaya Hidup Sehat Dalam Perspektif Islam

Nanah Sujannah¹, Razma Juliansyah Payakun², Sherlly Marcylea Crenata³, Aldo Rahmat Yudiansyah⁴

¹Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Jl. Ciwaru Raya No. 25, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, Indonesia.

Email: razmapayakun@gmail.com, marcyleasherlly@gmail.com, rahmataldo@gmail.com

ABSTRAK

ABSTRAK – Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang berpengaruh besar terhadap kualitas hidup serta kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk beraktivitas secara optimal, termasuk dalam menjalankan kewajiban sebagai individu, anggota masyarakat, dan hamba Allah SWT. Namun, perkembangan gaya hidup modern sering kali menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam menerapkan pola hidup sehat, seperti pola makan yang tidak teratur, kurangnya aktivitas fisik, dan minimnya waktu istirahat. Dalam perspektif Islam, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan jasmani, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara. Tubuh manusia merupakan titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga menjaga kesehatan menjadi bagian dari tanggung jawab spiritual seorang Muslim. Oleh karena itu, penerapan gaya hidup sehat dalam Islam menekankan keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani sebagai penunjang pelaksanaan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep gaya hidup sehat dalam perspektif Islam serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti Al-Qur'an dan Hadis, buku ilmiah, serta jurnal dan artikel yang relevan dengan topik kesehatan dan gaya hidup sehat dalam Islam. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan isi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memandang kesehatan sebagai amanah yang harus dijaga melalui penerapan pola makan yang baik, menjaga kebersihan, mengatur waktu istirahat, dan melakukan aktivitas fisik secara seimbang. Penerapan gaya hidup sehat tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kualitas ibadah dan menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Kata kunci - kesehatan, gaya hidup sehat, perspektif Islam, mahasiswa, ibadah

ABSTRACT

***ABSTRACT** - Health is one of the most important aspects of human life, as it greatly influences quality of life and the ability to carry out daily activities. A healthy physical condition enables individuals to function optimally in their roles as individuals, members of society, and servants of Allah SWT. However, the development of modern lifestyles has contributed to a decline in awareness of healthy living, particularly among students, as reflected in irregular eating patterns, lack of physical activity, and insufficient rest. From an Islamic perspective, health is not merely a physical necessity but also an amanah (trust) from Allah SWT that must be maintained and preserved. The human body is regarded as a trust for which accountability is required, making the maintenance of health a form of spiritual responsibility. Therefore, a healthy lifestyle in Islam emphasizes balance between physical and spiritual aspects to support the proper performance of religious obligations. This study aims to examine the concept of a healthy lifestyle from an Islamic perspective and its relevance to daily life, especially for students and the wider community. The research employs a qualitative descriptive method using a literature review approach. Data were collected from various written sources, including the Qur'an and Hadith, scholarly books, and relevant journals and articles discussing health and healthy lifestyles in Islam. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis through critical reading and interpretation of the literature. The findings indicate that Islam views health as a trust that should be maintained through balanced eating habits, personal and environmental hygiene, adequate rest, and regular physical activity. The application of a healthy lifestyle not only contributes to physical well-being but also enhances the quality of worship and serves as an expression of gratitude to Allah SWT.*

Keywords – health, healthy lifestyle, Islamic perspective, students, worship

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang sangat memengaruhi kualitas hidup. Kondisi tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal, termasuk dalam menjalankan kewajiban sebagai individu, anggota masyarakat, dan hamba Allah SWT. Namun, pada kenyataannya, masih banyak orang yang kurang memperhatikan pola hidup sehat akibat gaya hidup modern

yang cenderung tidak seimbang, seperti pola makan yang tidak teratur, kurangnya aktivitas fisik, serta minimnya waktu istirahat.

Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan bukan sekadar kebutuhan jasmani, melainkan juga bagian dari tanggung jawab spiritual. Islam memandang tubuh sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa segala bentuk ibadah memerlukan kondisi fisik yang sehat, sehingga kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan ibadah secara optimal. Oleh karena itu, gaya hidup sehat dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup keseimbangan antara jasmani dan rohani.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas konsep gaya hidup sehat dalam perspektif Islam serta relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat umum akan pentingnya menerapkan gaya hidup sehat sebagai bentuk ibadah dan wujud rasa syukur kepada Allah SWT.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan memahami konsep gaya hidup sehat dalam perspektif Islam secara mendalam berdasarkan kajian teori, bukan melalui perhitungan angka atau data statistik (Creswell, 2014).

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku ilmiah, jurnal, serta artikel yang membahas kesehatan dan gaya hidup sehat dalam Islam. Sumber-sumber tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara membaca, memahami, dan merangkum isi dari sumber pustaka, lalu mengelompokkan gagasan-gagasan penting yang berkaitan dengan konsep gaya hidup sehat dalam Islam. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca (Moleong, 2021).

KAJIAN TEORI

1. Konsep Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit. Kesehatan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas manusia sehari-hari, termasuk dalam menjalankan kewajiban sosial dan keagamaan. Seseorang yang memiliki kondisi kesehatan yang baik cenderung mampu menjalani kehidupannya secara lebih produktif dan optimal (WHO, 2014). Dalam konteks kehidupan modern, permasalahan kesehatan sering kali muncul akibat gaya hidup yang kurang seimbang, seperti pola makan tidak teratur, kurang aktivitas fisik, serta manajemen waktu istirahat yang buruk. Oleh karena itu, penerapan gaya hidup sehat menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup manusia.

2. Gaya Hidup Sehat

Gaya hidup sehat dapat diartikan sebagai pola perilaku sehari-hari yang mendukung terjaganya kesehatan tubuh dan mental. Gaya hidup sehat meliputi kebiasaan makan yang seimbang, olahraga teratur, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mengatur waktu istirahat dengan baik (Notoatmodjo, 2012). Penerapan gaya hidup sehat tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyakit, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan gaya hidup yang sehat, seseorang dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik dan terhindar dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat produktivitas.

3. Konsep Kesehatan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kesehatan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara. Tubuh manusia bukanlah milik pribadi sepenuhnya, melainkan titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, menjaga kesehatan merupakan bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah SWT (Al-Qaradawi, 1997). Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, termasuk keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Hal ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam yang menganjurkan pola makan yang baik, kebersihan, serta larangan terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh.

4. Gaya Hidup Sehat sebagai Bentuk Ibadah

Gaya hidup sehat dalam Islam tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Kondisi fisik yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan ibadah dengan lebih baik, seperti shalat, puasa, dan aktivitas ibadah lainnya. Dengan demikian, menjaga kesehatan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat tubuh yang diberikan (Rasyid, 2015). Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Prinsip ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan melalui kebersihan diri dan lingkungan merupakan ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan, diperoleh beberapa temuan penting terkait konsep gaya hidup sehat dalam perspektif Islam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan ini difokuskan pada pemahaman kesehatan sebagai amanah, bentuk penerapan gaya hidup sehat menurut ajaran Islam, serta relevansinya bagi mahasiswa dan masyarakat saat ini.

1. Kesehatan sebagai Amanah dalam Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memandang kesehatan sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Tubuh dan kesehatan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, menjaga kesehatan bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap individu Muslim. Pandangan ini menegaskan bahwa perilaku yang dapat merusak kesehatan, seperti pola makan berlebihan, kurang istirahat, atau gaya hidup tidak seimbang, bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Dengan menjaga kesehatan, seseorang dapat menjalankan perannya sebagai individu, anggota masyarakat, serta hamba Allah SWT dengan lebih baik.

2. Bentuk Gaya Hidup Sehat dalam Perspektif Islam

Berdasarkan hasil analisis literatur, gaya hidup sehat dalam Islam mencakup beberapa aspek penting, antara lain menjaga pola makan yang halal dan baik, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, melakukan aktivitas fisik, serta mengatur waktu istirahat. Islam tidak

menganjurkan sikap berlebihan, baik dalam makan maupun aktivitas lainnya, karena segala sesuatu yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Selain itu, ajaran Islam juga menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Kebiasaan hidup bersih yang diajarkan dalam Islam, seperti bersuci, menjaga kebersihan tubuh, dan lingkungan, memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat relevan dengan konsep kesehatan modern.

3. Gaya Hidup Sehat sebagai Penunjang Ibadah

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kondisi kesehatan yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah seseorang. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah dengan lebih khusyuk dan maksimal, seperti shalat, puasa, dan aktivitas ibadah lainnya. Dengan demikian, menjaga kesehatan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT.

Dalam konteks ini, gaya hidup sehat tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga bernilai spiritual. Kesadaran untuk menjaga kesehatan dapat menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat tubuh yang diberikan oleh Allah SWT, sekaligus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

4. Relevansi Gaya Hidup Sehat bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat modern, gaya hidup sehat sering kali kurang diperhatikan akibat padatnya aktivitas dan tuntutan kehidupan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi pedoman dalam menerapkan gaya hidup sehat secara seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani.

Bagi mahasiswa, penerapan gaya hidup sehat sangat penting untuk menunjang aktivitas akademik dan non-akademik. Dengan tubuh yang sehat, mahasiswa dapat belajar dengan lebih fokus, aktif dalam kegiatan kampus, serta menjalankan ibadah dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman tentang gaya hidup sehat dalam perspektif Islam perlu ditanamkan sebagai bagian dari kesadaran diri dan tanggung jawab spiritual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani. Dalam perspektif Islam, kesehatan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual seorang Muslim.

Gaya hidup sehat dalam Islam mencakup berbagai aspek, seperti menjaga pola makan yang baik dan seimbang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengatur waktu istirahat, serta melakukan aktivitas fisik secara teratur. Penerapan gaya hidup sehat tersebut sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa, karena dapat menunjang aktivitas belajar, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pelaksanaan ibadah secara optimal. Dengan demikian, menerapkan gaya hidup sehat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ibadah dan wujud rasa syukur kepada Allah SWT.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, mahasiswa diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk menjaga kondisi fisik, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Kedua, lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan edukasi dan contoh nyata terkait gaya hidup sehat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji topik gaya hidup sehat dalam perspektif Islam dengan metode yang berbeda, seperti penelitian lapangan, agar diperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Y. (1997). Halal dan haram dalam Islam. Gema Insani Press.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Notoatmodjo, S. (2012). Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Rineka Cipta.

Rasyid, R. (2015). Kesehatan dalam perspektif Islam. Kencana.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

World Health Organization. (2014). Basic documents (48th ed.). WHO Press.